

O Valor da Biotecnologia na Balança Comercial Brasileira

The Value of Biotechnology in Brazilian Trade Balance

Erick Alessandro

Resumo: O presente trabalho apresenta o valor da biotecnologia na balança comercial brasileira. O objetivo deste trabalho é identificar razões pelas quais o Brasil não dar preferência a investimentos em biotecnologia, identificar produtos de maior valor agregado com potencial de êxito no mercado internacional e verificar como é possível instigar a inovação com produtos da biodiversidade nacional. Dentre os entraves citados para o desenvolvimento de biotecnologia no país, destacam-se o estágio inicial da maioria das empresas nacionais, os déficits logísticos e promocionais na cadeia produtiva e a pouca mão de obra qualificada, que induz a alta rotatividade no setor. Dentre os produtos biotecnológicos exportados, se sobressaem medicamentos; óleos essenciais; gelatinas naturais; produtos para reprodução de animais e manteiga/gordura/óleo de cacau. Nas importações, medicamentos; produtos imunológicos; vitaminas naturais/sintéticas; gomas naturais; antibióticos e enzimas. Para fomentar o desenvolvimento da área e seu peso no intercâmbio comercial brasileiro, está a busca por investimento estrangeiro direto principalmente de China e Japão.

Palavras-chave: Biotecnologia. Investimento Estrangeiro Direto. Gestão por Competência.

Abstract: *This paper presents the value of biotechnology in Brazilian trade balance. The objective of this work is to identify reasons for which Brazil doesn't prioritize investments in this sector, to identify products of greater added value with potential of success in international market and to verify how it's possible to stimulate the innovation in products made by national biodiversity. Among obstacles cited for development of biotechnology in the country, there are the early stage of most of the Brazilian companies; the logistical and promotional deficits in production chain and the lack of skilled labor inducing the high turnover in this area. Midst the biotech products exported, stand out medicines; essential oils; natural gelatins; products for animal reproduction and butter / fat / cocoa oil. In imports, stand out medicines; immunological products; natural and synthetic vitamins; natural gums; antibiotics and enzymes. To boost the development of biotech and its value in Brazilian commercial exchange is suggested the pursuit for foreign direct investment mainly from China and Japan.*

Keywords: *Biotechnology. Foreign Direct Investment. Competency Management.*

1 INTRODUÇÃO

O tema deste trabalho é o valor da biotecnologia na balança comercial brasileira. O Brasil é uma economia de grande porte e possui um comércio internacional significativo em nível regional e mundial e é o país com a maior biodiversidade do planeta. Por outro lado, as exportações brasileiras são constituídas em sua maior parte por commodities. Esta monografia visa identificar as razões pelas quais o Brasil não priorizar investimentos em biotecnologia, identificar produtos de maior valor agregado com maior potencial de sucesso no mercado internacional e verificar como é possível estimular a inovação com produtos da fauna e da flora brasileira.

Nesta pesquisa bibliográfica será utilizado o método de abordagem por inferência - para identificar produtos da biodiversidade brasileira que possam interessar o mercado internacional e maneiras de agregar valor a estes.

Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Segundo Marconi e Lakatos, a pesquisa bibliográfica “abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo” e tem como função “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto”. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p.166). Neste projeto será utilizado o método de abordagem por inferência.

A inferência será utilizada para identificar motivos para que o investimento em biotecnologia seja baixo no Brasil. Para Schlittler, “a inferência é uma forma dedutiva, oriunda de várias proposições nas quais está contida implicitamente. É uma forma de pensamento cujo resultado é a conclusão de algo a partir de dados antecedentes”. (SCHLITTLER, 2008, p. 48).

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 BIOTECNOLOGIA

De acordo com o Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB) (2019), a biotecnologia é um conjunto de técnicas que abarcam a manipulação de

organismos vivos para confecção de produtos. A palavra deriva do grego: “bio” representa vida, “tecno” remete a técnica e “logos” significa “conhecimento”.

Com a evolução dos conhecimentos sobre biologia molecular, genética e microbiologia, a biotecnologia também se desenvolveu. Além do uso de microrganismos como fontes de alterações, os pesquisadores passaram a poder controlar o DNA (ácido desoxirribonucleico) das espécies. Atualmente é possível desenvolver novas variedades de plantas com diversas características genéticas de forma muito precisa. Assim, é possível produzir organismos geneticamente modificados (OGM) com a meta de enfrentar vários desafios, como conter a crescente demanda global por alimentos e estimular a preservação e manutenção de biomas naturais.

Ainda no CIB, a biotecnologia tem colaborado para melhorar a qualidade de plantas e aumentar a produtividade agrária, de forma sustentável e com ênfase na conservação ambiental. Desse modo, vem auxiliando a produzir espécies mais resistentes a condições adversas de clima e solo, além de mais adaptadas contra pragas, doenças e pesticidas. O uso da biotecnologia também tem permitido um aproveitamento mais eficiente do solo. Além disso, abre novas alternativas em cultivos tradicionais, como a produção, via biofábricas, de compostos que podem ser úteis para outras indústrias, como a cosmética e a farmacêutica, por exemplo.

A biotecnologia pode ser aplicada em várias áreas. Na saúde, a insulina humana passou a ser fabricada por bactérias GM nos anos 80, antes era extraída de bois e porcos e causava efeitos colaterais nos usuários. Na área de produção de energia, a biotecnologia criou alternativas para a produção de combustíveis renováveis, como o etanol e o biodiesel. No setor químico, enzimas resistentes às condições do processo de lavagem produzidas por bactérias GM são usadas para tornar as fibras dos jeans mais macias e obter o efeito “desbotado”, sem usar o poluente processo de “stonewashing”, com pedras e ácido. No setor do meio ambiente, a biotecnologia é usada para monitorar o processo de extinção de espécies, através da quantificação da

variabilidade genética existente nelas. A biotecnologia também pode ser utilizada na criação de animais transgênicos, como uma espécie de salmão americano que cresce mais rápido que o peixe não modificado e, no Brasil, um mosquito *Aedes aegypti* modificado que pode combater a proliferação da dengue.

Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) (2018), a biotecnologia explora processos biomoleculares e celulares para criar tecnologias e produtos que auxiliam a melhorar a vida e a saúde das pessoas. Entretanto, essa área do conhecimento humano não é recente. Calcula-se que o uso de processos biológicos de microrganismos tenha iniciado há mais de 6.000 anos, na produção de alimentos, como pães e bebidas fermentadas, em diversas civilizações.

Nos dias atuais, os avanços da Biotecnologia geram benefícios em diversas áreas, como agricultura, infraestrutura, meio ambiente, saúde, entre outros. São produtos e inovações que cooperam para combater doenças, alimentar os mais pobres, usar energia mais limpa e em menor quantidade, diminuir o passivo ambiental e oferecer processos industriais mais eficientes, limpos e seguros.

De acordo com a Natura Campus (2018), a biotecnologia é classificada em um sistema de cores de acordo com os diferentes ramos de aplicação: a biotecnologia vermelha, que compreende aplicações médicas e sanitárias; a biotecnologia verde, usada em aplicações agrícolas e alimentares; a biotecnologia branca, relativa aos processos industriais; a biotecnologia azul, relacionada à diversidade aquática; a biotecnologia marrom, sobre a diversidade desértica; a biotecnologia cinza, aplicada em processos de fermentações; a biotecnologia amarela, com aplicações nutricionais; a biotecnologia dourada, sobre o uso da bioinformática aplicada à biotecnologia e a biotecnologia roxa, responsável pelas patentes e propriedade intelectual na biotecnologia.

2.2 BIOTECNOLOGIA NO BRASIL

Segundo o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) (2011), há empresas de biotecnologia em 11 dos 27 estados brasileiros e em apenas seis deles - São Paulo; Rio de Janeiro; Minas Gerais; Rio Grande do Sul; Paraná e Pernambuco - há mais de 10 empresas cada. Em São Paulo há 96 empresas; em Minas Gerais há 58, um quarto de todas que existem no país; no Rio de Janeiro há 31 empresas; no Rio Grande do Sul há 19 empresas; no Paraná há 11 empresas e em Pernambuco, 10. As cidades brasileiras onde estão sediadas mais empresas de biotecnologia são: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Campinas, Ribeirão Preto, Viçosa e Uberlândia. Por áreas de atividade, 39,7% das empresas de biotecnologia brasileiras são do setor de saúde humana; 14,3% são do setor de saúde animal; 13,1% da indústria de reagentes químicos; 9,7% da agricultura; outros 9,7% do setor do meio ambiente; 5,1% da área de bioenergia e 8,4% estão espalhadas por outros setores.

Praticamente todas as empresas brasileiras de biotecnologia foram criadas depois dos anos 90, sendo 63% delas fundadas a partir do ano 2000. Em 2009 foi criado na Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) o programa “Prime” cujo objetivo é criar condições para que novas empresas de maior valor agregado enfrentem as dificuldades do estágio inicial de operação e cresçam no mercado. A maior parte das empresas brasileiras de biotecnologia é de pequeno e médio porte, 56% delas possuem receita anual menor que US\$ 1,5 milhão e outros 20% sequer possuem receita e ainda estão desenvolvendo seus produtos e serviços. Apenas 10% das empresas brasileiras de biotecnologia possuem receita anual maior que US\$ 7,5 milhões. Metade das empresas brasileiras já esteve ou está em uma incubadora de negócios. Analisando o número de funcionários, 46% das empresas brasileiras possuem no máximo 10 funcionários e 85% das empresas brasileiras possuem no máximo 50. Apenas 9,4% das empresas possuem mais de 100 funcionários. A maioria destes funcionários possui graduação – em empresas de até cinco

funcionários, 9/10 empregados possuem um diploma e 63,9% deles possuem pelo menos um mestrado.

Ainda no CEBRAP, as empresas brasileiras são muito dependentes de recursos públicos para desenvolver biotecnologia. 78,3% das companhias nacionais usam recursos públicos para pesquisa e desenvolvimento – sejam recursos federais ou estaduais. 55,2% dos recursos públicos usados são originários da FINEP; 46,2% saem de agências estaduais; 43,3% são oriundos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ); 14% do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 5,6% derivados de outras agências brasileiras e 3,5% provenientes de instituições estrangeiras. Sobre fundos de investimentos privados, há um grande potencial de crescimento do uso destes no desenvolvimento de biotecnologia no Brasil. Apenas 14,3% das empresas brasileiras recorrem a esse tipo de investimento.

A cooperação entre empresas de biotecnologia e faculdades e/ou institutos de pesquisas é fundamental no Brasil. 95% das empresas possuem alguma parceria e 70% de maneira formal. 76,5% das parcerias tem como meta o desenvolvimento conjunto de produtos e processos; 52,2% visam o compartilhamento de equipamentos; 44,1% visam à contratação de serviços especializados; 41,9% têm como objetivo o treinamento de empregados ou consultoria de especialistas e 22,1% tem como meta a aplicação de cursos e conferências. Sobre o uso de patentes, 40% das empresas brasileiras possuem alguma ativa ou abriram o pedido para patentear algo. 9% destas empresas possuem uma patente mundial ativa; 13% têm patente ativa no Brasil; 16% possuem um pedido de patente mundial em andamento e 27% possuem um pedido de patente no Brasil.

Segundo o Bioblog (2017), existem 155 companhias na área de biotecnologia no Brasil operando nas áreas de agricultura, bioenergia, insumos, meio ambiente, saúde animal, saúde humana, entre outras. A indústria vem crescendo com rapidez nos últimos anos em todo o planeta, dobrando seu

tamanho na última década, crescendo de US\$ 8 bilhões de receitas em 1993 para US\$ 20 bilhões em 1999, gerando um volume total de negócios de cerca de US\$ 47 bilhões em um ano. O mercado biotecnológico brasileiro somou 2,8% do PIB em 2004 e o país é célebre pelo investimento e pesquisa no setor de produção de biocombustíveis.

Entre 1997 e 2013, a biotecnologia gerou US\$ 25 bilhões em projetos ligados ao agronegócio no Brasil. Com o avançar das pesquisas e a ampliação dos investimentos nas corporações, a perspectiva é de lucros de R\$ 91 bilhões até 2023. O Brasil é o 5º país que mais emprega na área da biotecnologia, seja em empresas particulares, públicas ou em institutos de pesquisas, depois da China, da Suécia, do Japão e da Dinamarca. O Brasil é o 18º país que detêm o maior número de empresas especializadas em biotecnologia.

2.3 BIOTECNOLOGIA NA BALANÇA COMERCIAL

Segundo o CEBRAP (2011), apesar de pelo menos metade das empresas brasileiras terem planos para exportar, apenas 25% delas chegaram de fato a vender para o mercado internacional nos últimos cinco anos analisados. Na maioria das vezes para outros países latino-americanos. Por outro lado, as empresas brasileiras de biotecnologia são muito dependentes de importações. 86% delas precisam trazer algo de fora para o país. 76,9% dos compostos químicos; 64,3% dos equipamentos e 20% dos serviços no setor são de origem estrangeira.

Segundo o Comex Stat (2019), em 2018 dentre os produtos de maior valor agregado de origem animal e vegetal, destacam-se as exportações de medicamentos, com US\$ 850 milhões; óleos essenciais, com US\$ 437,2 milhões; gelatinas naturais, com US\$ 246,8 milhões; produtos para reprodução de animais, com US\$ 128,8 milhões e manteiga/gordura/óleo de cacau, com US\$ 123,2 milhões. No caso das importações, destacam-se medicamentos, com US\$ 3,4 bilhões; produtos imunológicos, com US\$ 3,2 bilhões; vitaminas naturais e sintéticas, com US\$ 343,3 milhões; gomas naturais, com US\$ 343,1

milhões; antibióticos, com US\$ 200 milhões e enzimas, com US\$ 161,4 milhões.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME) (2017), espera-se que com o desenvolvimento de biocombustíveis, seja superado o déficit de combustíveis brasileiro, que poderia chegar a 23 bilhões de litros em 2030. O maior investimento em biotecnologia poderia também revigorar a balança comercial brasileira, reduzindo o déficit comercial de produtos químicos - que pode chegar a US\$ 42 bilhões em 2020 -, e turbinar as exportações de bioprodutos a mercados que valorizam os produtos de baixa intensidade de carbono. O investimento maior em biotecnologia ajudaria o Brasil a atingir as metas estipuladas para o Acordo de Paris, que inclui nominalmente o etanol celulósico, aumentando a cota de biocombustíveis em nosso setor de energia para aproximadamente 18% em 15 anos, e contribuir para alcançar a meta de 54 bilhões de litros de etanol.

O investimento em biotecnologia agregaria valor e competitividade à indústria de combustíveis tradicionais e setores interligados, permitindo o pleno uso de insumos e instalações industriais e o corte de custos de utilização por unidade produzida. Aumentaria a atração de investimentos industriais e empregos nas zonas rurais e em outros polos industriais, e fomentaria a reindustrialização em diversos estados do Brasil. Alçaria o país à liderança da edificação de uma indústria 4.0, estabelecendo tecnologias de ponta e propagando propriedade industrial brasileira por todo o mundo.

Segundo o Sindicato do Comércio, Exportação e Importação do Espírito Santo (SINDIEX) (2018), Fabrizio Opertti, chefe da Divisão de Comércio e Investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), endossou a necessidade para que os países manufaturem produtos e serviços intrínsecos a sua cultura e especialidades. Para o Brasil, seria interessante adicionar valor às vantagens comparativas do país, que é uma das principais potências em alimentos.

2.4 MÃO DE OBRA NA ÁREA DE BIOTECNOLOGIA

Segundo Merico (2009), o biocomércio consiste em atividades de coleta, comercialização, transformação e produção de bens e serviços derivados da biodiversidade nativa, segundo os critérios de sustentabilidade ambiental, econômica e social. Essas atividades devem estar de acordo com os três princípios fundamentais da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB): conservação da biodiversidade; repartição justa e equitativa de seus benefícios e aproveitamento sustentável de seus componentes. O biocomércio propõe que a riqueza biológica seja usada de forma sustentável e se torne uma vantagem competitiva.

Produtos oriundos da biodiversidade local geralmente são coletados, derivam do extrativismo, são heterogêneos no quesito qualidade, possuem produção sazonal, possuem baixo valor agregado e são oriundos de comunidades com baixa capacidade de gestão de negócios. As cadeias de valor de bioprodutos ainda são pouco estruturadas e rudimentares, com relevância e impacto apenas regional. Na maior parte dessas cadeias produtivas há entraves para a ampliação e a produção em escala. Há oportunidade do desenvolvimento do biocomércio no fomento às condições necessárias para o fortalecimento das cadeias produtivas.

Ainda em Merico, uma estratégia consistente para formar novos mercados e conquistar mercados existentes seria criar ações para gerar demanda nas cadeias produtivas por inteiro para solidificar produção, transformação e comercialização com a devida remuneração aos colaboradores destas cadeias. Nesta estratégia devem ser desenvolvidas a gestão da informação – na ampla divulgação e propagação de informações sobre biocomércio e biotecnologia-; a logística operacional – na criação e identificação de polos industriais locais e regionais de biocomércio e no desenvolvimento de uma rede de logística que possa turbinar a compra e a venda nesses polos-; a inauguração de rodadas de negociação – para criar oportunidades de negócio para produtores e compradores dos polos de biocomércio-; e as pesquisas para inovação – com o

objetivo de desenvolver novos produtos e serviços criados a partir da biodiversidade e na montagem de modelos de gestão em toda a cadeia produtiva.

O biocomércio, portanto, se torna uma estratégia viável de desenvolvimento sustentável. Para atingir estes objetivos, porém, o biocomércio deve seguir os princípios do uso sustentável e da conservação dos recursos naturais e melhorar progressivamente o processo de produção. Há grandes possibilidades de desenvolvimento de biocomércio em países com grande biodiversidade e populações empobrecidas, como no Brasil.

Segundo Oliveira (2016), uma das preocupações em indústrias de ponta, como no caso das empresas de biotecnologia, é com a rotatividade devido à maior necessidade de mão de obra. Neste cenário, torna-se importante gerenciar o índice de turnover da empresa juntamente com as causas do mesmo. Para aplacar a situação, o líder da empresa de biotecnologia deverá saber lidar com a rotatividade e seus enredamentos, pois, uma empresa com alto nível de rotatividade pode indicar que as equipes estão com pouco grau de satisfação no que se propõem fazer e ao mesmo tempo podendo entender que o nível de motivação está baixo ou que as ações motivacionais não estão sendo eficientes e eficazes.

Segundo o Comex do Brasil (2017a), dentre os principais pontos negociados para o plano do acordo entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia (UE) está a questão do desenvolvimento sustentável. As entidades brasileiras da agropecuária e agroindústria almejam uma cláusula que evite intervenções nas políticas ambientais e trabalhistas de um bloco sobre o outro e pedem também a inclusão dos Limites Máximos de Resíduos (LMRs) e da área de biotecnologia no capítulo do Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS).

3 ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A BIOTECNOLOGIA NO COMÉRCIO INTERACIONAL BRASILEIRO

Segundo o Comex do Brasil (2016b), foi discutida uma vasta pauta de interesses do Brasil e da Argentina no agronegócio. A conclusão foi que os dois países deveriam se unir para liderar o MERCOSUL e aumentar o peso do bloco no comércio global. Seria enfatizado o aumento do comércio entre os dois mercados de produtos como abacate, citros, mel, ovos férteis, produtos lácteos, trigo e biotecnologia. Brasil e Argentina são parceiros estratégicos e a ideia é que competições regionais e barreiras fitossanitárias devem ser tratadas de forma transparente e tranquila. Os dois países são grandes exportadores mundiais de alimentos e almejam mais força no comércio internacional atuando de forma conjunta e coordenada.

Segundo o SINDIEX (2018), há ações para diversificar a pauta exportadora do Brasil. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) via Programa de Capacitação para Exportação (PEIEX) habilita empreendedores – muitos micro e pequenos empresários do setor industrial – a exportar suas mercadorias de maior valor agregado. A Apex-Brasil também intermedia o contato com possíveis novos clientes.

Em 2018, na LAC Flavors – feira chilena de alimentos e bebidas organizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Uma comitiva da Apex apresentou 62 empresários do Brasil nas rodadas de negócios e exposições de produtos. Na biotecnologia, entre os exportadores em potencial estava a startup Meltech. Criada em Mossoró, Rio Grande do Norte, a empresa é produtora de hidromel – um tipo de vinho feito a partir do mel - e kombucha - uma espécie de chá fermentado benéfico para a saúde. Além do Chile, a Meltech está em negociação com outros quatro países: Argentina, Costa Rica, República Tcheca e Grã-Bretanha. Também há o projeto de exportação de cachaça e licores da Dom Tápparo Engenho, de São José do Rio Preto, no interior paulista motivado pelo custo-benefício. O imposto que a empresa paga

para vender no mercado nacional é maior. Os mercados alvo são Austrália, Alemanha, Chile, Costa Rica, Equador, Panamá, República Tcheca e Paraguai. De acordo com a American Chamber of Commerce (AMCHAM) (2013), fundada há 13 anos em Limeira (SP), a Microbiol contratou a consultoria de comércio exterior da Amcham–Brasil para analisar o ambiente norte-americano e decidir como se dará o seu projeto de exportação. O produto a ser vendido é o Microgeo, o principal produto da empresa, feito a partir de matéria orgânica, que potencializa fertilizantes (químicos e orgânicos) e restaura condições da vegetação nativa ao solo. Atualmente, a Microbiol exporta para países do Mercosul, mas tem o mercado brasileiro como o seu principal. Com a consultoria, a Microbiol decidiu continuar seus planos de exportação para os produtores norte-americanos. Espera-se que essa expansão dará arrimo ao novo volume exportado, e deverá constituir um quarto de todas as vendas.

Segundo o Comex do Brasil (2013c), foi levada a Israel uma comitiva do Ministério da Saúde para aprofundar a parceria econômica com o Brasil. Israel é o país com o maior capital aplicado em inovação e desenvolvimento por pessoa, e referência global na criação de medicamentos biológicos.

O mercado brasileiro, com seus mais de 200 milhões de habitantes, é um grande atrativo para novas Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDPs) israelenses no país. É por meio destas que o Ministério da Saúde vem obtendo mais remédios a preço reduzido e, ao mesmo tempo, adquire a transferência de tecnologia estrangeira para laboratórios brasileiros. São 64 parcerias já firmadas envolvendo a produção de seis equipamentos e 61 medicamentos. Uma das PDPs firmadas foi com a farmacêutica israelense Protalix para transferir a tecnologia de uma plataforma biotecnológica de base vegetal em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para fabricação de medicamentos para tratar a Doença de Gaucher, além de outras doenças raras. A Fiocruz construirá uma fábrica no Ceará por R\$ 170 milhões para produzir o remédio no Brasil.

De acordo com o Comex do Brasil (2015d), há uma cooperação comercial de longa data entre o Brasil e a Índia. No século passado, o compartilhamento de material genético indiano possibilitou a criação dos gados Gir e Nelore no Brasil. O Brasil pretende se aproximar cada vez mais dos BRICS (bloco de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), com o objetivo de melhorar o desempenho comercial e emparelhar as normas sanitárias das cinco nações. Está em discussão uma parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e institutos de pesquisa indianos para joint-ventures na área de biotecnologia.

3.2 INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO PARA BIOTECNOLOGIA

De acordo com a Agência Brasil (2019), a China está incentivando suas empresas a participar dos projetos de privatizações e investimentos que venham a ser apresentados pelo governo brasileiro. Os campos de colaboração são amplos, como, por exemplo, as áreas de novas energias; de biotecnologia; digital; de mudanças climáticas; espacial e de novos materiais.

Segundo o Comex do Brasil (2019e), o ministério das Relações Exteriores está buscando uma aproximação do Brasil e da China na promoção de parcerias no âmbito de negócios, comércio e de investimentos, com a meta de se prepararem para um cenário no qual a produção agrícola global precisará aumentar 70% até 2050. Parte dessa demanda virá da China, que é o país mais populoso do mundo, e o Brasil tem aptidão para ter papel decisivo no atendimento a essa demanda. Avalia-se que o aumento da produção agrícola terá de vir por inovações que aumentem a produtividade e que o uso e o fomento da biotecnologia seriam fundamentais para cobrir o aumento da demanda global. A biotecnologia seria uma ferramenta chave para redução de custos e para o atendimento dessa demanda.

Neste milênio, o lucro total oriundo de organismos geneticamente modificados (OGMs) somou R\$ 35 bilhões. Na safra 2017/2018, o lucro por hectare de soja geneticamente modificada foi 13% maior que o da soja comum. No caso do

algodão, superou em 12% e, no do milho, a produção foi 29% maior. Em alguns casos, o produto geneticamente modificado rendeu 124% a mais que a versão natural. A China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil em 2009 e é também o maior mercado para as exportações do setor agropecuário brasileiro, adquirindo 38% do total.

Ainda no Comex do Brasil, há alguns entraves que dificultam uma maior aproximação comercial entre os dois países. O governo brasileiro propõe que as abordagens regulatórias obrigatórias para garantir a segurança alimentar sobre produtos derivados da biotecnologia precisam ser baseadas cientificamente, através análise de risco e baseados em processos transparentes, previsíveis, em harmonia com as necessidades do comércio internacional. Uma das formas de fomentar o intercâmbio seria aperfeiçoar o sistema de autorização de importação pelo Comitê de Biossegurança da China para que o setor privado possa usar efetivamente novas tecnologias aprovadas pelo governo brasileiro.

O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a firmar parceria estratégica com a China. O total do investimento chinês no Brasil alcança US\$ 70 bilhões e há interesse de grandes companhias chinesas em investir mais US\$ 35 bilhões em agricultura e infraestrutura.

Segundo a Ernst & Young (EY) (2017), há um interesse da China em disponibilizar uma grande quantidade de Investimento Estrangeiro Direto (IED) em longo prazo para outros países ao redor do mundo. Instituições financeiras, empresas de alta tecnologia e o setor farmacêutico, apoiados pelo governo chinês, estão interessados em projetos de investimentos em países do Ocidente para obterem acesso à tecnologia e inovação em vários setores, desde infraestrutura à saúde. O grande aporte de capital a ser aplicado deriva de uma combinação de interesses mútuos. Investidores chineses desejam obter acesso à tecnologia e inovação para posteriormente aproveitarem no mercado chinês em joint-ventures e na obtenção de patentes. Por exemplo, em julho de 2016, o grupo farmacêutico de Hong Kong, Luye Pharma Group,

adquiriu por US\$260 milhões a divisão de curativos e implantes da concorrente suíça Acino para poder desenvolver os produtos dentro e fora da China.

Aquisições internacionais possibilitam acesso a conhecimentos sobre liderança, legislações regulamentarias, canais de venda e manufatura, dando às companhias chinesas expertise e espaço no mercado ocidental, estreitando laços com o Brasil, a Europa e qualquer outro lugar. O IED pode também concretizar estratégias de negócio para as empresas contempladas, como os sucessivos aumentos de lucro nutridos pelo comércio com a China, e o fato de algumas aquisições ocidentais serem mais baratas ou possuírem outras vantagens sobre um concorrente em território chinês.

Ainda na EY, a cada dia cresce o interesse e conhecimento das empresas ocidentais pelas possibilidades de investimento chinês. Nunca antes na história deste planeta tantas empresas ocidentais organizaram missões para arrecadar fundos na China e cada vez mais os investidores chineses pensam em buscar inovação fora de seu país para então construir na China. Algumas empresas de biotecnologia ocidentais ainda veem a China sob uma perspectiva errada: antes de fazer investimentos, os chineses sempre estudam todo o mercado e já sabem de antemão o que pretendem fazer com a empresa ocidental, eles não tomam decisões financeiras baseadas em instintos ou qualquer outro tipo de subjetividade. Outras entendem que seus produtos, tecnologias e serviços podem se adaptar ao mercado chinês e se beneficiarem com investidores locais como apoio para se aventurar na China. O dinamismo do mercado chinês pode ser assustador para qualquer empresa ocidental que não o conheça a fundo.

De acordo com o Colônia 8 (2018), as marcas ocidentais estão com mais problemas que o esperado para conquistar clientes na China. Empresas americanas e europeias esperavam encontrar um enorme mercado faminto por seus produtos na China, mas a mudança de gosto e a chegada de novos rivais chineses estão forçando-os a mudar suas estratégias para obter sucesso no país asiático.

A Coca-Cola precisou lançar mais de 30 novas marcas de bebidas na China nos últimos seis meses e agora possui aproximadamente 275 no total. Bebidas que variam da Coca-Cola tradicional para variedades atrevidamente exóticas com aromas como feijão amarelo e fibra de maçã. A Coca-Cola também possui sua própria linha de chás na China. A Starbucks aprendeu a duras penas as dificuldades de mudar os hábitos dos consumidores chineses. A rede de cafés enfrenta a crescente concorrência de um adversário local iniciante. A Luckin Coffee abriu sua primeira loja na China há menos de um ano e agora possui mais de 500. Muitos dos clientes da Luckin Coffee pedem cafés pela internet para entrega ou retirar o pedido na filial mais próxima. Os consumidores chineses também recorrem cada vez mais a aplicativos de entrega, como o Meituan Dianping, para comidas ou bebidas.

Ainda no Colônia 8, as montadoras ocidentais também estão com dificuldades para acompanhar as mudanças no mercado automobilístico chinês, que está sendo transformado pela rápida disseminação de veículos elétricos, que foram promovidos por subsídios governamentais, o que saturou o mercado. A Renault está enfrentando forte concorrência tanto de rivais clássicos quanto de novas empreendedoras na China. O fabricante local Nio vende um SUV na China que custa aproximadamente metade do preço do modelo X da Tesla. A Apple perdeu fatia de mercado na China para rivais locais nos últimos dois anos e o iPhone soma menos de 10% das vendas de smartphones no mercado chinês. A Apple enfrenta uma concorrência pesada de concorrentes chineses como Huawei, Oppo, Xiaomi e Vivo - esta Vivo em questão é uma fabricante chinesa de celulares e não possui vínculo com a operadora de celulares. A inovação tecnológica das marcas chinesas é muito agressiva e o mercado no país passa constantemente por bruscas mudanças.

Segundo a EY (2017), para um comprador chinês, patentes e direitos de propriedade intelectual se tornaram indispensáveis para sobreviver em seu respectivo mercado interno. Complacência, desconhecimento e despreparo sobre oportunidades de negócio na China são duramente punidas pelo

mercado. Cada vez mais a China deposita capital em empresas estrangeiras, com ênfase no setor de ciências naturais, num campo geral, e na biotecnologia, de forma mais específica. O país está rapidamente se tornando uma fonte proeminente e confiável de capital, o que ameaça no processo empresas ocidentais que investem pouco em inovação.

A grande e crescente população idosa do Japão levou a medicina regenerativa a se tornar uma parte fundamental da estratégia do governo. A área não cuida apenas de métodos revolucionários de tratamento, como terapias baseadas em genes e células - dentre elas, o setor da busca pela cura do câncer. A medicina regenerativa lida também com o uso de células vivas humanas como ferramentas para o desenvolvimento mais amplo de medicamentos, como na triagem de drogas, onde anteriormente apenas células animais poderiam ser usadas. Espera-se que a medicina regenerativa e as técnicas de terapia celular quebrarão paradigmas no tocante às terapias quanto ao desenvolvimento de remédios. As estimativas demográficas e econômicas em todo o mundo exigem mudanças desse tipo.

Segundo a EY, uma abordagem colaborativa entre o ensino superior, o governo e a indústria é fundamental para o ecossistema japonês de medicina regenerativa. O Fórum para Medicina Regenerativa (FIRM) incorpora essa abordagem, reunindo mais de 200 membros, incluindo indústria, organizações sem fins lucrativos, institutos acadêmicos e clínicas para incentivar e acelerar o desenvolvimento de medicamentos regenerativos. O fórum tem como meta criar tratamentos úteis para a sociedade, mas ao mesmo tempo globalmente competitivos. A indústria tem um papel crucial no desempenho da transformação de pesquisa em medicina regenerativa para soluções em pacientes. A coleta e o uso de dados médicos também são fundamentais, juntamente com a tecnológica de ponta e o desenvolvimento sustentável. Em 2014, o Japão introduziu duas leis para criar uma estrutura regulatória robusta abarcando a medicina regenerativa. Um dispositivo cobre a segurança em pesquisas, ensaios clínicos e práticas médicas envolvendo terapias celulares e

genéticas, o outro demarca um sistema de aprovação condicional para esses medicamentos, similar ao programa de licenciamento adaptativo da Agência Europeia de Medicamentos.

Em 2017, o Japão aprovou dois tratamentos de medicina regenerativa sob as novas leis. Um deles é o Temcell, da JCR Pharmaceuticals Co. Ltd., para a Doença Enxerto Versus Hospedeiro Aguda - também denominada GVHD-, uma terapia com células-tronco halogênicas baseada em células-tronco mesenquimais, cuja tecnologia veio da farmacêutica americana Osiris Therapeutics Inc. e da parceira australiana Mesoblast Ltd. O segundo é o HeartSheet, uma terapia autóloga de mioblastos esqueléticos para tratar insuficiência cardíaca, fabricada pela companhia farmacêutica japonesa Terumo Corp. Muitos desafios permanecem principalmente na produção, distribuição, garantia de qualidade e padrões internacionais para medicamentos regenerativos. Eles só podem ser resolvidos por meio de colaboração próxima entre universidades, faculdades, governos, investidores e empresas privadas.

De acordo com o Comex do Brasil (2018f), há o projeto para expandir o mercado brasileiro de agronegócio na Ásia, com âmbito no setor de biotecnologia, baseado na reanálise de salvaguardas a alguns dos produtos brasileiros, com ênfase nas exportações de carnes afetadas pela Operação Carne Fraca; a questão da biotecnologia; a ampliação da pauta de exportação e a abertura do mercado sul-coreano para a carne suína brasileira.

Segundo a Dourados Agora (2006), Brasil e Japão assinaram acordos que permitirão a ambos os países desenvolver joint-ventures na área de biomassa e de biotecnologia. Os acordos também permitem aumento de investimentos para fomentar o comércio bilateral - com ênfase na exportação de etanol para os japoneses.

Altamente dependente do uso do petróleo, o Japão pretende diminuir essa dependência através de um projeto nacional para a produção de bioetanol, a base de celulose e, ao mesmo tempo, do crescimento da compra de bioetanol

brasileiro. Foi feita uma parceria entre a Rede Bioetanol do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), representado pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e o Centro de Pesquisas em Biomassa do Japão (AIST). Com a meta de aproveitar a palha e o bagaço de cana, as duas instituições já desenvolvem conjuntamente pesquisas com enzimas que embaratecem o custo de produção de etanol.

Segundo o Governo do Rio Grande do Sul (2018), estão encaminhadas as negociações entre o governo japonês e o governo gaúcho para ampliar futuras intenções comerciais no setor carboquímico e termelétrico. Será valorizado o emprego de tecnologias limpas e o conhecimento do projeto para Cooperação Técnica para Recuperação do Sistema Lagunar Norte do Rio Grande do Sul, apresentado pelo governo gaúcho em 2017 no país asiático.

O Rio Grande do Sul possui oportunidades para potenciais investidores na extração de carvão, pois comporta 86% das reservas de carvão no país e a legislação estadual permite o aporte de empreendimentos estrangeiros no polo carboquímico gaúcho. Desde 1980, existe um acordo de fraternidade do Rio Grande do Sul com a província japonesa de Shiga para fomentar o intercâmbio de especialistas em áreas prioritárias: biotecnologia, tecnologia industrial, agricultura, meio ambiente, saúde, educação, entre outras.

3.3 DESENVOLVIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA BIOTECNOLOGIA

De acordo com o G1 (2018), as novas ferramentas digitais alteram e aperfeiçoam todas as etapas do ciclo produtivo desde a biotecnologia até a alta conectividade. O que induz à maior produtividade, diminuição de custos, agilidade e segurança alimentar para o campo. A Agricultura 4.0 desempenhará um papel fundamental nesse sentido. O termo diz respeito a um conjunto de tecnologias digitais de ponta interligadas e conectadas através de softwares, sistemas e equipamentos capazes de aperfeiçoar a produção agrícola, em todos os seus níveis. A agricultura 4.0 ganhou relevância, motivada pelo fato de que a aplicação de técnicas sustentáveis no campo

deixou de ser uma tendência revolucionária e passou a ser uma necessidade para garantir o abastecimento da cadeia produtiva de alimentos nas próximas gerações.

Drones, biotecnologia, agricultura de precisão, internet das coisas, big data, máquinas conectadas, veículos autônomos, entre outros, são alguns dos novos instrumentos do trabalho no campo. Ao serem utilizadas em conjunto, essas técnicas têm como objetivos principais melhorar a produtividade e a eficiência no uso de insumos, corte de custos, aumento da segurança dos trabalhadores e redução dos impactos ambientais provocados pela atividade agrícola. A Agricultura 4.0 reúne quatro pontos principais: profissionalização; produção a partir de novas ferramentas e técnicas; gestão baseada em dados e sustentabilidade.

Ainda no G1, o mundo digital cria no campo a necessidade de qualificação de mão de obra. Com a Agricultura 4.0, o perfil do trabalhador rural muda de maneira drástica. O trabalhador rural deixa de ser apenas um operador de máquinas e passa a ser um responsável pelo monitoramento de uma nova tecnologia, o que exige dele novas qualificações. O cenário da mão de obra no campo gradativamente acompanha essa nova realidade, com o retorno de jovens ao campo. Igualmente, é necessário não apenas encontrar trabalhadores qualificados, mas ofertar possibilidades para sua formação, para que eles tenham a habilidade de interpretar um grande volume de dados pois a análise e coleta desses registros será a base do agronegócio digital.

Segundo o SINDIEX (2018), a startup do setor de biotecnologia Meltech foi aberta em Mossoró, no Rio Grande do Norte, pois a região é rica em certos produtos, como o próprio mel. Mas, anos atrás, a seca minou a produção. Colmeias morreram e as famílias perderam renda. Devido à falta de políticas públicas no local, os cidadãos tiveram dificuldades para se adaptar. A Meltech foi idealizada com a meta de começar a trabalhar com um produto de maior valor agregado, para que a população local voltasse a produzir.

Para dar base ao projeto, foi feita uma parceria com a Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa), que desde então oferece cursos aos produtores. Agora, a Meltech prepara-se para inserir seus produtos no mercado brasileiro e mundial, a empresa desde o início estava interessada na possibilidade de exportar.

De acordo com a Ultradicas (2019), O meio rural foi marcado nas últimas décadas por um grande fluxo de pessoas do campo para as grandes cidades e capitais procurando melhores oportunidades, movimento denominado êxodo rural. Entretanto, nota-se uma nova tendência: o retorno de jovens no campo. Sob essa perspectiva, o agronegócio tem se inclinado para um desenvolvimento sustentável baseado em profissionais qualificados que voltam ao campo com novos conhecimentos e recursos para aperfeiçoar ainda mais a produtividade rural. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 6,5 milhões de jovens entre 18 e 32 anos vivem no campo.

Com a saída dos jovens do campo para as grandes cidades, as famílias rurais enfrentaram um grande desafio sobre a sucessão de negócio: quem tomaria conta da produção nas próximas gerações? Diante essa necessidade, muitos jovens que saíram do meio rural para estudar buscam agora retornarem, trazendo consigo incentivos à tecnologia e agricultura de precisão com a meta de dar continuidade à produção da família. Desse modo, esse movimento migratório inverso é motivado por dois pontos principais: a profissionalização dos jovens, filhos de produtores e agricultores, em cursos de formação superior e técnica no setor agropecuário e administrativo e a criação de novas tecnologias aplicadas à prática agrícola, que aperfeiçoam a produção e trazem maior inteligência ao trabalho rural.

Ainda no Ultradicas, esses dois pontos são firmados pela 7ª Edição da Pesquisa Hábitos do Produtor Rural, da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA). O estudo revelou que a idade média dos produtores rurais é de 46,5 anos — 3,1% a menos do que no levantamento anterior. 21% desses profissionais possuem formação em cursos de educação

superior, a maioria em agronomia, veterinária e administração de empresas. Nesse panorama, observa-se cada vez mais a assistência dos filhos, que trabalham junto com os pais na tomada de decisões da produção rural.

De acordo com o Centro Paula Souza (CPS) (2019), O Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação (CDTI) de Jacareí é voltado para oferecer apoio para a concepção de projetos inovadores. Startups e pequenos negócios dos setores de biotecnologia, tecnologia da informação e projetos baseados em tecnologias inovadoras podem concorrer a vagas para adentrar a Incubadora. Corporações que ainda não possuem CNPJ também podem concorrer. Após a fase de inscrições, os empreendedores serão entrevistados, treinados e confeccionarão um Plano de Negócios. Os projetos inscritos serão analisados por um comitê técnico que reúne representantes da Prefeitura de Jacareí, Fatec, Centro Paula Souza, Etec, SEBRAE, CIESP, Etep, Instituto Federal São Paulo e Assecon Jacareí.

O processo seletivo considera na avaliação o conteúdo tecnológico e grau de inovação; potencial de interação com as atividades desenvolvidas pela incubadora e entidades parcerias; viabilidade mercadológica, técnica e econômica; participação em cursos de iniciação ao empreendedorismo; responsabilidade social e respeito ao meio ambiente; qualificação técnica e gerencial dos proponentes. As empresas admitidas podem ficar dois anos na Incubadora, tempo em que receberão apoio para crescer de forma sustentável. Ao longo da etapa de incubação, cada empreendedor passará por um programa personalizado de mentoria e poderá participar de consultorias, cursos, oficinas, palestras e eventos. O objetivo é oferecer condições para a maturação das empresas, oferecendo informações sobre tecnologia, acesso a mercado, legislação, finanças, fontes de crédito, pesquisas e marketing, entre outros tópicos. Todas as firmas incubadas têm acesso a benefícios como o uso compartilhado de espaço físico, sala de reuniões, auditório, entrada para telefonia, internet (wi-fi), endereço postal, recepção, segurança 24 horas, serviço de limpeza, eletricidade e manutenção das instalações comuns.

4 CONCLUSÕES

Através dos dados coletados, o presente trabalho busca sinalizar características dos intercâmbios comerciais de produtos ligados à biotecnologia.

Considerando que o Brasil é uma das maiores economias do mundo e o país com a maior biodiversidade em todo o planeta, porém, as exportações brasileiras são compostas majoritariamente por commodities, procurou-se identificar, com base nos objetivos específicos e na fundamentação teórica, as razões para que a biodiversidade brasileira seja pouco aproveitada na cadeia industrial nacional; descrever os produtos criados a partir da biodiversidade brasileira que possam interessar o mercado externo e verificar a possibilidade de estímulo ao desenvolvimento de biotecnologia no Brasil.

Verificou-se que a área de biotecnologia no Brasil está em um estágio inicial de desenvolvimento. Ainda existem apenas 155 empresas do setor atuando no país, sediadas em 11 dos 27 estados brasileiros e a maioria delas foi fundada dos Anos 90 em diante. Estas empresas estão distribuídas em maior parte nos setores de saúde humana, saúde animal, indústria de reagentes químicos, agricultura, meio ambiente e bioenergia. Metade das empresas brasileiras de biotecnologia está ou já passaram por uma incubadora de negócios, 95% possuem algum tipo de parceria com uma universidade; uma faculdade ou um instituto de pesquisa e 3 em cada 4 utiliza algum tipo de financiamento público para pesquisa e desenvolvimento.

Sobre o peso das empresas de biotecnologia na balança comercial brasileira, verificou-se que metade possui planos para exportar e 25% já vendem para o exterior - majoritariamente para outros países latino-americanos. Porém, 86% das corporações brasileiras precisam importar algum produto, equipamento ou serviço. Dentre os produtos biotecnológicos exportados, destacam-se medicamentos; óleos essenciais; gelatinas naturais; produtos para reprodução

de animais e manteiga/gordura/óleo de cacau. No caso das importações, destacam-se medicamentos; produtos imunológicos; vitaminas naturais/sintéticas; gomas naturais; antibióticos e enzimas.

Sobre entraves para o uso da biotecnologia na cadeia industrial brasileira, foi verificado que 20% das empresas de biotecnologia ainda não apresentaram receitas e ainda estão na fase de desenvolvimento e 46% possuem no máximo 10 funcionários. Igualmente, as cadeias produtivas de bioprodutos ainda são simples e pouco estruturadas e alcançam impacto apenas regional, o déficit logístico e a pouca divulgação em escala nacional prejudicam o crescimento das empresas. Na cadeia industrial, há uma alta demanda não suprida por mão de obra, que retroalimenta os altos índices de rotatividade.

Sobre produtos que podem ser atraentes para o mercado externo, há missões para exportar hidromel e kombuchas da empresa potiguar Meltech para Argentina, Chile, Costa Rica; Grã-Bretanha e República Tcheca; cachaça e licores da paulista Don Tápparo Engenho para Austrália, Alemanha, Chile, Costa Rica, Equador, Panamá, Paraguai e República Tcheca e fertilizantes da também paulista Microbiol para Argentina, Paraguai, Uruguai e Estados Unidos. Há uma Parceria de Desenvolvimento Produtivo entre a Fiocruz e a farmacêutica israelense Protalix para a produção de medicamento para doenças raras, com ênfase na Doença de Gaucher, no Ceará. Neste projeto, há negociações para organizar parcerias com Argentina e Índia.

Para fomentar o desenvolvimento da biotecnologia brasileira, o governo chinês está interessado em projetos de privatização e investimentos no Brasil e incentiva o investimento em empresas de biotecnologia em todo o mundo para suprir necessidades de desenvolvimento sustentável em seu mercado interno. O objetivo nesses investimentos em biotecnologia é obter acesso à tecnologia e inovação para introduzirem no mercado chinês através de joint-ventures e na aquisição de patentes. A soma total de IED chinês no Brasil alcança US\$ 70 bilhões e há interesse em investir mais 50% em agricultura e infraestrutura. Outro país interessado em fornecer IED para projetos de biotecnologia é o

Japão, principalmente na área de medicina, motivado pelo envelhecimento de sua população. Também há o interesse da nação nipônica em se manter competitiva no mercado mundial através do acesso à inovação no setor da biotecnologia. Há parcerias entre o Brasil e o Japão na produção de energia limpa, o país asiático deseja diminuir sua dependência de combustíveis fósseis.

Sobre o desenvolvimento de mão de obra para a área de biotecnologia no Brasil, o crescimento da Agricultura 4.0 e de sua relevância no agronegócio nacional gera a demanda por mão de obra qualificada. Existe a tendência de os filhos de agricultores buscarem qualificação em cidades maiores e retornarem para o campo para aplicar o conhecimento e assumir posições de liderança. É recomendado que corporações de biotecnologia analisem as características da região onde estão situadas e busquem ideias de produtos e serviços nativos que possam interessar o mercado global e parcerias com instituições educacionais para oferecer oportunidades de qualificação para a população local. Também é positiva a participação em incubadoras de negócios, que oferecem amplo apoio no desenvolvimento de empresas iniciantes.

REFERÊNCIAS

Agência Brasil. **China quer participar de programa de privatização brasileira**, São Luís, 22 de janeiro de 2019. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-01/china-quer-participar-de-programa-de-privatizacao-brasileira>. Acessado em 13 mai. 2019.

AMCHAM. **Consultoria da Amcham Prepara Empresa de Biotecnologia Para Entrar nos EUA**, São Paulo, 06 de maio de 2013. Disponível em: <https://www.amcham.com.br/noticias/comercio-exterior/consultoria-da-amcham-prepara-empresa-de-biotecnologia-para-entrar-nos-eua>. Acessado em 13 mai. 2019.

Bioblog. **Mercado de biotecnologia no Brasil aponta grandes oportunidades de crescimento**, Araucária, 07 de setembro de 2017. Disponível em: <http://www.bioblog.com.br/mercado-de-biotecnologia-no-brasil-aponta-grandes-oportunidades-de-crescimento/>. Acessado em 28 mar. 2019.

CEBRAP. **Brazil Biotech Map**, Brasília, 25 de maio de 2017. Disponível em: <https://cebrap.org.br/wp-content/uploads/2017/05/Brazil-Biotec-Map-2011.pdf>. Acessado em 28 mar. 2019.

Centro Paula Souza (CPS). **Incubadora de Empresas de Jacareí busca projetos inovadores**, São Paulo, 08 de fevereiro de 2019. Disponível em: <https://www.cps.sp.gov.br/newsletters/clipping/incubadora-de-empresas-de-jacarei-busca-projetos-inovadores-cita-cps-etec-e-fatec-2/>. Acessado em 13 mai. 2019.

CIB. **O que é Biotecnologia?** Campinas, 05 de fevereiro de 2019. Disponível em: <https://cib.org.br/faq/o-que-e-biotecnologia/>. Acessado em 28 mar. 2019.

Colônia 8. **Apenas Aparecer não Basta Para as Marcas Globais Vencerem na China** São Paulo, 17 de novembro de 2018. Disponível em: <https://colonia8.blogspot.com/2018/11/apenas-aparecer-nao-basta-para-as.html>. Acessado em 28 mar. 2019.

Comex do Brasil (A). **Entidades do agro pedem inclusão de pontos “imprescindíveis” para concluir acordo Mercosul-UE**, Brasília, 08 de novembro de 2017. Disponível em: <https://www.comexdobrasil.com/entidades-do-agro-pedem-inclusao-de-pontos-imprescindiveis-para-concluir-acordo-mercosul-ue/>. Acessado em 28 mar. 2019.

Comex do Brasil (B). **Brasil e Argentina planejam ação conjunta visando aumentar exportações do agronegócio**, Brasília, 05 de agosto de 2017. Disponível em: <https://www.comexdobrasil.com/brasil-e-argentina-planejam-acao-conjunta-visando-aumentar-exportacoes-do-agronegocio/>. Acessado em 13 mai. 2019.

Comex do Brasil (C). **Em visita a Israel, ministro da Saúde articula transferência de biotecnologia israelense**, Brasília, 04 de maio de 2013. Disponível em: <https://www.comexdobrasil.com/em-visita-israel-ministro-da-saude-articula-transferencia-de-biotecnologia-israelense/>. Acessado em 13 mai. 2019.

Comex do Brasil (D). **Ministra Kátia Abreu e embaixador da Índia tratam da cooperação bilateral na área da biotecnologia**, Brasília, 21 de maio de 2015. Disponível em: <https://www.comexdobrasil.com/ministra-katia-abreu-e-embaixador-da-india-tratam-da-cooperacao-bilateral-na-area-da-biotecnologia/>. Acessado em 13 mai. 2019.

Comex do Brasil (E). **Ernesto Araújo destaca importância da ação conjunta Brasil-China na produção de alimentos**, Brasília, 25 de abril de 2019.

Disponível em: <https://www.comexdobrasil.com/ministra-katia-abreu-e-embaxador-da-india-tratam-da-cooperacao-bilateral-na-area-da-biotecnologia/>. Acessado em 13 mai. 2019.

Comex do Brasil (F). **Em visita do ministro Blairo Maggi, Brasil e China debatem cooperação em biotecnologia**, Brasília, 21 de maio de 2018. Disponível em: <https://www.comexdobrasil.com/em-visita-do-ministro-blairo-maggi-brasil-e-china-debatem-cooperacao-em-biotecnologia/>. Acessado em 13 mai. 2019.

Comex Stat. **Exportação e Importação Geral**, Brasília, 10 de março de 2019. Disponível em: <https://www.comexdobrasil.com/antidumping-nao-foi-criado-para-protger-ineficiencia-nem-improdutividade-diz-ana-caetano/>. Acessado em 28 mar. 2019.

Dourados Agora. **Acordos unem Brasil e Japão nas áreas de biomassa e biotecnologia**, Dourados, 03 de agosto de 2006. Disponível em: <https://www.douradosagora.com.br/noticias/brasil/acordos-unem-brasil-e-japao-nas-areas-de-biomassa-e-biotecnologia>. Acessado em 13 mai. 2019.

EY. **Biotechnology Report 2017: Beyond borders - Staying the course**, Londres, 16 de junho de 2017. Disponível em: [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-biotechnology-report-2017-beyond-borders-staying-the-course/\\$FILE/ey-biotechnology-report-2017-beyond-borders-staying-the-course.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-biotechnology-report-2017-beyond-borders-staying-the-course/$FILE/ey-biotechnology-report-2017-beyond-borders-staying-the-course.pdf). Acessado em 13 mai. 2019.

FIESP. **O que é Biotecnologia?** São Paulo, 07 de julho de 2018. Disponível em: <https://www.fiesp.com.br/o-que-e-biotecnologia/>. Acessado em 28 mar. 2019.

G1. **Agricultura 4.0 modifica e otimiza as etapas do ciclo produtivo** São Paulo, 23 de novembro de 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/especial-publicitario/jacto-agricola/noticia/2018/11/23/agricultura-40-modifica-e-otimiza-as-etapas-do-ciclo-produtivo.ghtml>. Acessado em 13 mai. 2019.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MERICO, Luiz Fernando Krieger. **Economia e Sustentabilidade**. 2 ed. São Paulo: Loyola, 2009.

MME. **Brasil Líder Mundial em Bioeconomia: A Biotecnologia como Vetor de Desenvolvimento Sustentável**, Brasília, 04 de maio de 2017. Disponível

em:

http://www.mme.gov.br/documents/10584/7948692/ABBI_A+Biotecnologia+co+mo+Vetor+de+Desenvolvimento+Sustent%C3%A1vel.pdf/ae608b34-d5e0-4388-87d8-f84a21fe2916;jsessionid=AC802B166C93389BED1AB445EAB7CD10.srv155.
Acessado em 28 mar. 2019.

Natura Campus. **Aquarela Biotecnológica: as Cores da Ciência**, Cajamar, 20 de maio de 2014. Disponível em: <http://www.naturacampus.com.br/cs/naturacampus/post/2014-05/aquarela-biotecnologica---as-cores-da-ciencia>. Acessado em 28 mar. 2019.

OLIVEIRA, Márcio de. **A influência da liderança na rotatividade das agroindústrias**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 02, Vol. 02, pp. 95-111. Fevereiro de 2019. ISSN: 2448-0959.

Revista Globo Rural (A). **Brasil tem a Maior Biodiversidade do Mundo**, São Paulo, 22 de maio de 2018. Disponível em: <https://revistagloborural.globo.com/Colunas/bruno-blecher/noticia/2018/05/brasil-tem-maior-biodiversidade-do-mundo.html>
Acessado em 08 mar. 2019.

SINDIEX. **Empresários e governo se unem para tentar ampliar e diversificar pauta exportadora brasileira**, São Paulo, 26 de setembro de 2018. Disponível em: <http://www.sindiex.org.br/noticias/5307/empresarios-e-governo-se-unem-para-tentar-ampliar-e-diversificar-pauta-exportadora-brasileira.html> Acessado em 13 mai. 2019.

SCHLITTLER, José Maria Martins. **Como fazer monografias**, Campinas: Servanda Editora, 2008.

Ultradicas. **Cenário tecnológico e sucessão familiar atraem jovens de volta ao campo**, São Paulo, 26 de outubro de 2018. Disponível em: <http://ultradicas.com.br/cenario-tecnologico-e-sucessao-familiar-atraem-jovens-de-volta-ao-campo/>. Acessado em 13 mai. 2019.

World Economic Forum. **The world's biggest economies in 2018**, Washington D.C., 18 de abril de 2018. Disponível em:

<https://www.weforum.org/agenda/2018/04/the-worlds-biggest-economies-in-2018>. Acessado em 08 mar. 2019.